

УДК 616.61-008.6

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617552>

СКІЛЬКИ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ МОЇ НИРКИ?

Іванов Д.Д.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
ivanovdd@ukr.net

СКОЛЬКО БУДУТ РАБОТАТЬ МОИ ПОЧКИ?

Иванов Д.Д.

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца
ivanovdd@ukr.net

HOW LONG WILL MY KIDNEYS WORK?

Ivanov D.D.

O.O. Bogomolets National Medical University
ivanovdd@ukr.net

Summary/Резюме

The lecture is devoted to the method that allows you to determine the 2- and 5-year risk of complete loss of kidney function on the basis of GFR, blood albumin/creatinine ratio (SAC), gender, age, presence of diabetes, taking into account the place of residence or eight other indicators. The method is of great practical importance for predicting the risk of kidney function loss.

Key words: kidneys, *qxmd* calculator, loss of kidney function

Лекція присвячена методу, який дозволяє на підставі рШКФ, співвідношення альбумін/креатинін крові (САК), статі, віку, наявності діабету із урахуванням місця мешкання або восьми інших показників визначити 2-х та 5-ти річний ризик повної втрати функції нирок. Метод має велике практичне значення для прогнозування ризику втрати функції нирок.

Ключові слова: нирки, *qxmd* калькулятор, втрата функції нирки

Лекция посвящена методу, позволяющему на основании рЖКФ, соотношения альбумин/креатинин крови (САК), пола, возраста, наличия диабета с учетом места жительства или восьми других показателей определить 2-х и 5-ти летний риск полной потери функции почек. Метод имеет большое практическое значение для прогнозирования риска потери функции почек.

Ключевые слова: почки, *qxmd* калькулятор, потеря функции почки

Скільки будуть працювати мої нирки? Відповідь на це головне питання пацієнта із хронічною хворобою нирок (ХХН) є практичною стороною роботи лікаря. На сьогодні існує зручний інструмент — *qxmd* калькулятор, який дозволяє на підставі рШКФ, співвідношення

альбумін/креатинін крові (САК), статі, віку, наявності діабету із урахуванням місця помешкання або восьми інших показників визначити 2-х та 5-ти річний ризик повної втрати функції нирок [1]. Для оцінки функціонального стану нирок

Рис. 1. Оцінка ризику втрати функції нирок

вибрані рШКФ та САК, тому саме вони покладені в основу класифікації 1-5 стадій ХН та визначення прогнозу перебігу ХН [2].

Досвідчений нефролог добре знає, що про найменше ще 2 показники, що визначають прогноз тривалості життя при ХН, а саме: рівень артеріального тиску та функціональний нирковий резерв (ФНР). В нефрології прийняти найжорсткіші рекомендації, щодо цільового систолічного артеріального тиску, прийнятим меншим за 120 мм рт.ст. [3] Що стосується ФНР, то його визначення для прогнозу ХН досі яв-

ляється елементом «вищого пілотажу» і використовується більшим чином в персоналізованій медицині [4,5]. Проте, методика оцінки ФНР, автором і популяризатором якої є проф. Гоженко А.І.[6], не є складною, а в модифікаціях — легко виконується в нефрології, зокрема ми це робимо в нашій клініці [7].

У своїй практиці роботу нирок нерідко порівнюю із двигуном авто. Є об'єм двигуна і його потужність. Чим більше об'єм, якій можна умовно назвати рШКФ, тим, зрозуміло більш потужній двигун. Проте, справжня потужність його визначається приховани-

Визначення ризику розвитку ХН 5

4 або 8 параметрів, серед них ШКФ та САК

функціональний нирковий резерв

Рис. 2. Оцінка прогнозу розвитку ХН 5

Рис. 3. Функціональний нирковий резерв і швидкість клубочкової фільтрації за [12]

ми характеристиками, до яких і відноситься ФНР. По рівній дорозі достатньо швидко рухатись із не самим великим двигуном, для комфортного руху на підйом треба мати велику потужність — великий ФНР. Тому, професійна відповідь нефролога на питання статті можлива лише за визначення ФНР.

Як пов'язаний ФНР із САК та АТ? Збільшення об'єму циркулюючої крові при ХХН на тлі зниження водовидільної функції нирок або серцевої недостатності, підвищує рівень АТ [8]. При високому ФНР пацієнт довго компенсує гіпергідратацію за рахунок нічного діурезу. Проте високий діастолічний тиск корелює із низьким ФНР і фенотипом нон-діперів [9]. На тлі гіпергідратації завжди підвищується САК.

Визначення ФНР має значення у співставленні із стадіями ХХН [10, 11], в тому числі у пацієнтів, що отримали нирковий трансплантат [12]. Для спрощення визначення ФНР запропоновано рівняння ШКФ = фільтраційна фракція X нирковий плазмоток, які можна визна-

чати, зокрема, при проведенні динамічної реносцинтиграфії. Ці ж автори наглядно представляють місце ФНР в діапазоні ШКФ (рис 3)

Після визначення рШКФ прикладним аспектом стає збереження наявної функції нирок та, за можливістю, відновлення втраченої, що називається ренопротекцією [14] — рис. 3. Для цього сучасна нефрологія пропонує 3 терапевтичних підходи [15, 16]:

- Призначення інгібітору ренін-ангіотензинової системи, а саме іАПФ, БРА або прямого інгібітору реніну
- Призначення іНЗКТГ2
- Призначення нестероїдного фінеренону (при цукровому діабеті) або іншого антагоністу мінералкортикоїдних рецепторів (разом із іРАС визначається як іРААС)

Що є дуже важливим, всі ці препарати призначаються незалежно від наявної гіпертензії, альбумінурії, цукрового діабету або серцевої недостатності. Насьогодні визначена їх самостійна ре-

нопротекторна дія із достатнім показанням для призначення — наявністю ХХН.

Добре відомо, на початку призначення кожного з препаратів цих груп знижується рШКФ. Це зниження у більшості випадків транзиторне, компенсується протягом 3 місяців при застосуванні іРАС та 6-9-ти місяців — іНЗКТГ2 [17]. І залежить це зниження від ФНР. Якщо він присутній, навіть при рШКФ менше 45 мл/хв, то відчутного зниження якості життя люди не спостерігають. Це як дорога на авто в гору, ФНР дозволяє рухатись по життю комфортно та мати позитивний прогноз при ХХН.

Саме через розуміння впливу на ФНР можна пояснити рекомендації клініцистів, що не можуть носити універсального характеру, наприклад, знижувати гіперурекемію або пити більше води при ХХН, в тому числі після трансплантації нирки.

Гіперурекемія викликає гіперфільтрацію у клубочку та збільшує кількість сечі. Це є адаптивним механізмом організму як відгук на підвищення сечової кислоти та урату натрію. Але, фізіологічний механізм має U-криву [18, 19]. Якщо рШКФ понад 45 мл/хв та/або ФНР високий, виправданою є тактика гіпоурекемічної терапії при ХХН. При рШКФ менше 30 мл/хв застосування уратзнижуючих препаратів гальмує гіперфільтрацію і погіршує виведення шлаків та якість життя, зменшує додіалізний період.

Аналогічною є ситуація із водним

навантаженням, яке має на меті збільшення діурезу [20]. Саме такий феномен мають іНЗКТГ2. Кількість сечі зростає, проте при зниженій рШКФ спостерігається ще більше її зниження, принаймні протягом 6-ти місяців [21]. Але люди із високим ФНР зниження рШКФ майже не мають. Таким чином, як і при гіперурекемії, при ХХН1-2, водне навантаження корисне, при ХХН 4-5 воно, щонайменше, зайве або, навіть, хибне [22]. Результати DAPA-CKD [17] продемонстрували позитивний ефект для функції нирок тільки після 12 місяців підвищеного діурезу. Таким чином, не має універсальності у пораді пити більше при ХХН.

Які практичні рекомендації можна сформулювати на підставі визначення ФНР, внесеної в нефрологічну практику проф. Гоженко А.І. (рис. 4)

- Для коректного визначення прогнозу ниркових функцій дослідження ФНР є найважливішою характеристикою, що розкриває інформативність рШКФ, САК та значення АТ
- іРАС та іНЗКТГ2 мають максимальну ренопротекторну дію при ХХН1-2 і потребують відміни, якщо мета у продовженні додіалізного часу, при рШКФ менше 30-25 мл/хв
- Водне навантаження до отримання діурезу понад 2 л ефективно з метою ренопротекції при ХХН 1-2 та зайве при ХХН 4-5
- Інфузійна терапія при ХХН 4-5 з оглядом на зменшення водовидільної

Рис. 4. Сучасна ренопротекція

Рис. 5. Лікувальна тактика при низьких рШКФ залежно від ФНР

функції нирок повинна мати жорсткі показання у рутинній практиці з метою дезінтоксикації та покращення реології, при ХХН 4-5 її слід уникати

- Гіпоурекемічна терапія доцільна при ХХН 1-2 та хибна для функції нирок при рШКФ менше 30-25 мл/хв

34

References/Література

1. <https://qxmd.com/calculate-by-qxmd>
2. <http://www.nice.org.uk/guidance/cg182/resources/guidance-chronic-kidney-disease-pdf>
3. Cheung AK, Chang TI, Cushman WC, Furth SL, Hou FF, Ix JH, Knoll GA, Muntner P, Pecoits-Filho R, Sarnak MJ, Tobe SW, Tomson CRV, Lytvyn L, Craig JC, Tunnicliffe DJ, Howell M, Tonelli M, Cheung M, Earley A, Mann JFE. Executive summary of the KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. *Kidney Int.* 2021 Mar; 99 (3): 559-569. doi: 10.1016/j.kint.2020.10.026. PMID: 33637203.
4. Gozhenko AI., Ivanov D.D. How to determine the prognosis of renal function in CKD? *Nephrology (Saint-Petersburg)* 2022; 26 (3): 102-109. doi: 10.36485/1561-6274-2022-26-3-102-109
5. Yuri Gorelik, Mogher Khamaisi, Zaid Abassi, Roger G Evans, Samuel N Heyman Renal functional recovery among inpatients: A plausible marker of reduced renal functional reserve *Clinical and experimental pharmacology and Physiology* 20 September 2021 <https://doi.org/10.1111/1440-1681.13545>
6. Гоженко А.И., Иванов Д.Д., Никитенко О.П., Сирман В.М. Функциональный почечный резерв: физиология, патофизиология и диагностика. Применение в практике. К.: Издатель Заславский А.Ю., 2019 — 152 с.
7. Gozhenko AI., Ivanov D.D., Nikytenko O.P., Sirman V.M. Functional renal reserve: physiology, pathophysiology and diagnostics. Application in practice. K.: Publisher Zaslavsky AYU., 2019 — 152 p.
8. Ivanov D, Savytska L, Kulachek V. The association of kidney stress test with water salt loading with estimated glomerular filtration rate decline in patients with chronic kidney disease stage 1-3. *Archives of the Balkan Medical Union Balkan Medical Union* Sept 2019 vol. 54, no. 3, pp. 11-17
9. Філіпець Н.Д., Гоженко А.І., Иванов Д.Д., Філіпець О.О., Габунія Л. Регуляторні механізми підтримки гомеостазу іонів натрію Рокі. 2022; 11 (3): 175-180. doi: 10.22141/2307-1257.11.3.2022.378
10. Filipets N.D., Gozhenko AI., Ivanov D.D., Filipets O.O., Gabuniya L. Regulatory mechanisms of maintaining homeostasis of sodium ions Рокі. 2022; 11 (3): 175-180. doi: 10.22141/2307-1257.11.3.2022.378
11. Damianaki K, Burnier M, Tsioufis C, Dimitriadis K, Vlahakos D, Petras D. Renal functional reserve is related to the non-dipping phenotype and to the exercise heart rate response in patients with essential hypertension and a preserved renal function. *Journal of Hypertension* 39 (4): p e34-e35, April 2021. | DOI: 10.1097/

- 01.hjh.0000744724.05067.da
10. Jufar AH, Lankadeva YR, May CN, Cochrane AD, Bellomo R, Evans RG Show Renal functional reserve: from physiological phenomenon to clinical biomarker and beyond 10 DEC 2020 <https://doi.org/10.1152/ajpregu.00237.2020>
 11. Andreja Figurek, Valerie A Luyckx, Thomas F. Mueller, A Systematic Review of Renal Functional Reserve in Adult Living Kidney Donors, *Kidney International Reports*, Volume 5, Issue 4, 2020, Pages 448-458, <https://doi.org/10.1016/j.ekir.2019.12.021>.
 12. van Londen M, Kasper N, Hesseis NR, et al. Renal functional reserve capacity before and after living kidney donation *Am J Physiol Renal Physiol*, 315 (2018), pp. F1550-F1554
 13. Ratanasrimetha P, Quirch M, Phisitkul S Renal functional reserve DOI: 10.12746/swrccc.v6i25.480
 14. Иванов Д.Д., Гоженко А.И., Савицкая Л.Н. Индивидуализация ренопротекции в зависимости от расчетной скорости клубочковой фильтрации и функционального почечного резерва. *Нефрология*. 2019; 23 (1): 15-17. <https://doi.org/10.24884/1561-6274-2019-23-1-9-14>
Ivanov D.D., Gozhenko A.I., Savitskaya L.N. Individualization of renoprotection depending on the estimated glomerular filtration rate and functional renal reserve. *Nephrology*. 2019; 23(1):15-17. <https://doi.org/10.24884/1561-6274-2019-23-1-9-14>
 15. KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease <https://kdigo.org/guidelines/diabetes-ckd/>
 16. Executive summary of the KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease: an update based on rapidly emerging new evidence *Kidney International* (2022 p.) 102, 990–999; <https://doi.org/10.1016/j.kint.2022.06.013>
 17. Chertow GM, Vart P, Jongs N, Toto RD, Gorriz JL, Hou FF, McMurray JJV, Correa-Rotter R, Rossing P, Sjøstrøm CD, Steffánsson BV, Langkilde AM, Wheeler DC, Heerspink HJL; DAPA-CKD Trial Committees and Investigators. Effects of Dapagliflozin in Stage 4 Chronic Kidney Disease. *J Am Soc Nephrol*. 2021 Sep; 32 (9): 2352-2361. doi: 10.1681/ASN.2021020167. Epub 2021 Jul 16. PMID: 34272327; PMCID: PMC8729835.
 18. Ivanov DD, Sinjchenko OV, Golovach IY, Bevzenko TB, Ivanova MD THU0687 The impact of urate-lowering therapy on kidney function (IMPULSKF): preliminary results 2018/6/1 *Annals of the Rheumatic Diseases* V 77 Suppl 2 P 537-537
 19. Иванов Д.Д., Кушниренко С.В., Мельник И.И., Ротова С.А., Завальная И.Н. Технология сохранения функции почек у людей с хбп и гиперурикемией Сборник тезисов III Международной научно-практической конференции «Здоровые почки — здоровая жизнь», посвященной Всемирному дню почки — 2022 25 марта 2022 года С 81-85
Ivanov D.D., Kushnirenko S.V., Melnik I.I., Rotova S.A., Zavalnaya I.N. kidneys - healthy life", dedicated to World Kidney Day - 2022 March 25, 2022 С 81-85
 20. Ivanov DD, Ivanova MD Hydration: the review of 3 trials *Роики*. 2020; 9 (1): 10-13. doi: 10.22141/2307-1257.9.1.2020.196911 DOI: 10.22141/2307-1257.9.1.2020.196911
 21. Иванова МД, Гоженко АІ, Иванов ДД, Томми Крестанелло. Примісова гідратація при ХХН 1-5 стадій: огляд і детальний аналіз 3 РКІ. *ПОЧКИ.НИРКИ.KIDNEYS*. 2021. №2 С 54-57
Ivanova M.D. Gozhenko A.I., Ivanov D.D., Tommy Crestanello. Forced hydration in CKD stages 1-5: review and detailed analysis of 3 RCTs. *KIDNEYS. KIDNEYS*. 2021. No. 2 С 54-57
 22. Ivanova MD, Gozhenko AI, Crestanello T, Ivanov DD Early Coaching to Increase Water Intake in CKD. *Ann Nutr Metab* Received: January 29, 2020 Accepted: February 5, 2021 Published online DOI: 10.1159/000515276